

PRZEKROCZENIE GRANIC JĘZYKA SAMYM JĘZYKIEM? MAGDALENY TULLI „SNY I KAMIENIE”

Celem mojej pracy jest przeanalizowanie relacji między językiem a rzeczywistością w „Snach i kamieniach” Magdaleny Tulli. Pragnę wysunąć tezę, że poprzez autotematyczną narrację i poetycki, nieprzejrzysty styl „Sny i kamienie” demaskują iluzję przezroczystości języka, pokazując, że każda próba opisu świata jest jednocześnie jego kreacją. Paradoksalnie, możliwość przekroczenia granic języka ujawnia się dopiero w świadomości jego inherentnych ograniczeń.

M. Tulli tworzy nowy model rzeczywistości, w którym słowo i świat zlewają się w jedno. W analizie twórczości autorki istotne okazuje się uchwycenie sposobu, w jaki wykorzystuje ona metaforę miasta, aby ukazać język jako strukturę, w której przenikają się słowo i świat. „Sny i kamienie” można odczytywać jako literacki eksperyment filozoficzny. Na szczególną uwagę zasługuje również konstrukcja narracyjna utworu pozbawiona tradycyjnej fabuły, utrzymana w filozoficznym tonie i przybierająca formę paraboli, która wspiera i pogłębia refleksję nad językiem oraz nad jego zdolnością do kształtowania obrazu świata. W niniejszej pracy stosuję podejście interdyscyplinarne, łączące analizę literacką z refleksją filozoficzną nad językiem. Przeanalizuję poetycki styl autotematycznej narracji oraz metaforycznych struktur powieści, w której język przestaje być jedynie narzędziem opisu, stając się medium kreacji rzeczywistości.

Artykuł odwołuje się do koncepcji Ludwiga Wittgensteina, zwłaszcza do jego teorii granic języka i znaczenia, rozwiniętej w „Traktacie logiczno-filozoficznym” oraz „Dociekaniach filozoficznych”. Język zostaje potraktowany jako system wyznaczający ramy ludzkiego poznania i określający to, co może zostać pomyślane i wypowiedziane. Analiza zmierza do ukazania, w jaki sposób M. Tulli, świadoma nieprzejrzystości oraz ograniczeń języka, wykorzystuje jego możliwości w sposób twórczy, przekraczając tradycyjne granice i kreując poetycki model rzeczywistości. L. Wittgenstein w zakresie analizy logicznej był zapewne inspirowany przede wszystkim Gottlobem Frege w obszarze logiki i znaczenia pojęć, Bertrandem Russellem wraz z jego logiką symboliczną oraz Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem w zakresie logiki, języka idealnego i metafizyki struktury świata. Choć nie można wykazać bezpośredniego związku jego refleksji z myślą Platona, można dostrzec pewne analogie, zwłaszcza w koncepcji idei jako bytu niewyrażalnego i wykraczającego poza ludzką percepcję. W obszarze zagadnień empirycznych L. Wittgenstein wykazywał wpływy Davida Hume’a, co znacząco kształtowało jego podejście do filozofii języka i problemu granic wyrażania myśli.

Myśl L. Wittgensteina stanowi istotny kontekst dla interpretacji „Snów i kamieni”, które można odczytywać jako traktat poetycki eksplorujący relację między językiem a światem. W powieści M. Tulli język kształtuje sposób postrzegania rzeczywistości, stając się zarazem narzędziem poznania i jego granicą. To, czego nie

można wyrazić słowami, pozostaje poza horyzontem doświadczenia, poza światem przedstawionym. W tym sensie język nie tylko opisuje rzeczywistość, lecz także ją współtworzy, a zarazem ogranicza. Człowiek jawi się jako istota „uwięziona” w systemie pojęć, którymi operuje, natomiast miasto, centralna metafora utworu, wyrasta z języka. Miasto jest zbudowane z jego struktur, rytmu i znaczeń. Słowa konstytuują świat przedstawiony, ale równocześnie deformują jego obraz, ujawniając ambiwalentną naturę języka. Autorka świadomie bada granicę między fikcją a rzeczywistością, wskazując, że tam, gdzie kończy się język, kończy się również świat powieściowy.

Interpretacja „Snów i kamieni” ma na celu zweryfikowanie, w jakim stopniu utwór jest w stanie sprostać własnemu, autonomicznemu istnieniu. Pytanie to wiąże się z problemem konstytucji sensu, który, zgodnie z myślą L. Wittgensteina, „kształtuje się w strumieniu mowy i życia” [16, s. 233], bez odwołania do jakiegokolwiek fundamentu porządku. Odniesienie do późnego etapu filozofii L. Wittgensteina pozwala przyjąć, że znaczenie i sens konstytuują się w praktyce językowej, w działaniu, a nie w abstrakcyjnym systemie zasad. W tym kontekście intuicja M. Tulli zdaje się potwierdzać wittgensteinowskie przekonanie, iż nie istnieje żaden fundamentalny porządek ani absolutne granice sensu. Znaczenie wypowiedzi zależy od kontekstu jej użycia, od uczestnictwa w określonej grze językowej, która wyznacza horyzont rozumienia świata przedstawionego w jej prozie.

Ambiwalencja przestrzeni i języka w wizji M. Tulli

W wizji M. Tulli przestrzeń miejska opiera się na ambiwalencji: „Miasto utkane ze zmian jest niszczącą po trochu każdego dnia sceną dla niekończących się wejść i wyjść, miejscem gubienia i znajdowania, łamania i sklejania, narodzin i śmierci” [14, s. 59]. Fragment ten ilustruje dynamikę świata przedstawionego, zależną od języka i narracji. Miasto nie jest bytem stałym ani niezależnym, lecz konstruktem podlegającym nieustannym przemianom, zarówno materialnym, jak i symbolicznym. W powieści M. Tulli „gubi i znajduje”, „łamie i skleja” swoje elementy, co można odczytać jako metaforę nieustannego przekształcania świata w obrębie języka i doświadczenia. Każde „wejście i wyjście” oraz każdy akt narracyjny wpływa na jego sens i strukturę. W ten sposób M. Tulli pokazuje, że świat literacki, podobnie jak język w ujęciu L. Wittgensteina, nie jest statyczny. Jego granice i znaczenia przesuwają się w zależności od tego, jak i przez kogo jest „używany”, a proces tworzenia staje się równocześnie procesem destrukcji i odradzania.

W tekście M. Tulli wielowarstwowość narracji łączy refleksję nad przestrzenią i czasem z rolą języka w tworzeniu świata przedstawionego. Autorka tworzy kilka równoległych przestrzeni: biologiczno-historyczną, filozoficzno-metafizyczną oraz symboliczną. Ponadto, jak zauważa A. Węgrzyniak, w prozie tej „wszystko dzieje się w słowach, między słowami” [15, s. 201], co doskonale oddaje sposób, w jaki autorka konstruuje świat przedstawiony, zarówno poprzez same słowa, jak i przestrzeń niedopowiedzeń, ujawniając zarazem granice i kreatywny potencjał języka. Świat ten opiera się także na fundamencie mitu, w tym mitu stworzenia, który stanowi ramę symboliczną dla narracji i pozwala odczytywać przemiany miasta, ludzi i doświadczeń w wymiarze uniwersalnym. Z kolei M. Kopczyk podkreśla, że M.

Tulli świadomie eliminuje tradycyjny biblijny mit drzewa poznania dobra i zła, zastępując go gestem założycielskim alternatywnego Edenu [7, s. 115], opartego na akcie poznania symbolizowanym przez „zerwanie owocu z drzewa”. Pisarka posługuje się językiem „klisz” [15, s. 206], czyli utrwalonych schematów językowych, literackich i kulturowych, które stają się materiałem jej kreacji. To właśnie charakterystyczna cecha stylu M. Tulli, ukierunkowująca na budowanie świata literackiego z gotowych form, a zarazem ich przekształcanie. Miasto, które powstaje, funkcjonuje jak metafora języka w działaniu, analogiczna do wittgensteinowskiego rozumienia języka jako praktyki. W ten sposób M. Tulli tworzy fundament własnej kreacji literackiej, w której język staje się zarówno narzędziem, jak i tematem refleksji.

Wykorzystując klisze językowe, autorka pokazuje, że narracje o zbiorowej tożsamości opierają się na powielaniu gotowych formuł, a nie na autentycznym doświadczeniu, co widać również w postawie mieszkańców miasta, którzy wciąż „poszukują reguł” [14, s. 36]. M. Tulli przedstawia nie jednostkowego bohatera, lecz zbiorowość, wskazując, że sama historia jest opowieścią opartą na utrwalonych wzorcach narracyjnych. Równocześnie autorka poddaje krytyce język i narracje zakorzenione w kulturze, demaskując ich schematyczność. Pokazuje, że język, poprzez klisze, narzuca nam sposób postrzegania świata i że próba „mówienia na nowo” okazuje się niemal niemożliwa, ponieważ język sam w sobie jest już zbiorem powtórzeń i zapożyczeń.

Miasto przedstawione w „Snach i kamieniach” jest więc przestrzenią „utkaną z aluzji” [15, s. 207], co wyraźnie koresponduje z wittgensteinowską koncepcją. Filozof, zwłaszcza w „Dociekaniach filozoficznych”, odchodzi od idei języka jako odzwierciedlenia rzeczywistości. Interpretacja ta, szeroko omawiana przez badaczy zajmujących się znaczeniem jego koncepcji, została odświeżona w analizie Eleny Valeri, która podkreśla, że klucz do rozumienia wittgensteinowskiej teorii tkwi nie w poszukiwaniu znaczenia, lecz w analizie sposobów użycia języka („meaning is use, meaning = use, or ‘Don’t look for the meaning, look for the use’” [2, s. 96-97]). W konsekwencji język jawi się nie jako neutralne narzędzie opisu świata, lecz jako dynamiczna przestrzeń działań. Z tej perspektywy proza M. Tulli stanowi nie tylko refleksję nad językiem, lecz także jego performatywną realizację. Obecność miasta ujawnia się w nieustannym procesie rozrostu oraz w dynamicznym stawaniu się. Autorka jednocześnie wskazuje, że język nie tylko konstytuuje rzeczywistość, lecz także wyznacza jej granice, ograniczając możliwości reprezentacji świata. Perspektywa ta znajduje istotny fundament filozoficzny w myśli L. Wittgensteina, który stwierdza, że „Filozofia jest walką z opętaniem naszego umysłu przez środki naszego języka” [17, u. 109]. Zgodnie z tym ujęciem, język w powieści M. Tulli nie jest neutralnym medium opisu, lecz czynnikiem kształtującym percepcję miasta i jego rozrostu. Przez pryzmat L. Wittgensteina można więc odczytać literacką konstrukcję przestrzeni miejskiej jako przykład tego, w jaki sposób struktury językowe narzucają formę doświadczeniu i wyznaczają granice wyobrażenia świata.

Metafizyczna interpretacja „Traktatu logiczno-filozoficznego” L. Wittgensteina [9, s. 1-36], według której język jest systemem logicznych granic wyznaczających

możliwość sensownego mówienia o świecie, znajduje interesujące echo w sposobie, w jaki M. Tulli w „Snach i kamieniach” problematyzuje relację między językiem a rzeczywistością. W powieści język nie pełni funkcji mimetycznej, lecz konstytutywną. To poprzez dyskurs, narrację i opowieść świat zostaje dopiero wytworzony, a nie odzwierciedlony. Język tworzy zamknięty porządek symboliczny, w którym miasto, ludzie i zdarzenia istnieją o tyle, o ile zostają nazwane. Autorka demaskuje tym samym iluzję ontologicznej autonomii rzeczywistości, ujawniając, że każda próba opisu jest jednocześnie aktem kreacji. W efekcie „Sny i kamienie” można czytać jako literacką realizację wittgensteinowskiej refleksji nad logiczno-językowymi warunkami sensowności. Opowieść M. Tulli staje się eksperymentem narracyjnym, który bada, jak daleko język może się posunąć w konstruowaniu świata, zanim utraci sens.

Utrata znaczenia słów ma swoje konsekwencje. Jak pisze M. Tulli: „We własnym mniemaniu są panami słów. Lecz słowa nie są im posłuszne. Nie trzymają się rzeczy (...). Przemieszczają się to tu, to tam, ciągnąc za sobą myśli, pytania i pragnienia” [14, s. 69]. Zdanie można interpretować w kontekście myśli L. Wittgensteina jako literacką refleksję nad autonomią języka wobec świadomości ludzkiej. M. Tulli ukazuje, że choć człowiek stara się kontrolować słowa i używać ich w celu uchwycenia rzeczywistości, język nie jest transparentnym narzędziem poznania. W duchu wittgensteinowskich „gier językowych” [11, s. 192] słowa funkcjonują w ramach własnych reguł i praktyk, które często wykraczają poza intencje mówiącego. Przemieszczanie się słów można odczytać jako ilustrację dynamicznej, nieprzewidywalnej natury języka, który nie tylko opisuje rzeczywistość, ale również ją kształtuje i modyfikuje nasze myślenie. Człowiek nie jest w pełni panem świata. Język posiada własną ‘agencję’, a jego ograniczenia i niestałość w użyciu wyznaczają granice możliwości rozumienia. W ten sposób M. Tulli podkreśla, że język jest zarówno twórczy, jak i autonomiczny, a próba jego pełnej kontroli jest iluzoryczna, co odpowiada filozoficznej refleksji L. Wittgensteina o granicach poznania i znaczenia.

W świetle wcześniejszych rozważań nad koncepcją języka wspomnianego filozofia, wedle której znaczenie nie jest odbiciem rzeczywistości, lecz wynika z jego użycia, można dostrzec, że w „Snach i kamieniach” M. Tulli literacko rozwija tę filozoficzną intuicję. Jak zauważa autorka, „Albowiem wszystko, co ma początek, ma również koniec” [14, s. 24], lecz język, w przeciwieństwie do rzeczywistości materialnej, nie podlega ostatecznemu domknięciu. W prozie M. Tulli język, podobnie jak miasto, nieustannie się przeobraża: rośnie, niszczy i odradza się, ujawniając swoją procesualną, performatywną naturę. Istnieją w nim „słowa pierwsze” i „słowa ostatnie”, lecz nigdy nie następuje milczenie absolutne, gdyż każde wypowiedzenie stwarza nową możliwość sensu. Miasto istnieje, ponieważ zostało nazwane i opowiedziane, jest więc wytworem języka, nie jego odniesieniem. W tym sensie, zgodnie z wittgensteinowską refleksją nad granicami sensowności, język w tekście M. Tulli staje się zarówno wymiarem bytu, jak i jego ograniczeniem, przestrzenią, w której świat może zaistnieć tylko o tyle, o ile zostaje wypowiedziany.

Przytoczony fragment ze „Snów i kamieni”, „Nazywanie rzeczy nikomu nie przyniosło szczęścia. (...) to, co nie zostało nazwane, ucieka wraz z falami na rzece. Wszystko nieustannie przecieka przez palce” [14, s. 70], stanowi literacką refleksję głęboko związaną z myślą L. Wittgensteina o granicach języka i sensu. Autorka wskazuje tu na paradoks aktu nazywania. Z jednej strony język jest konieczny, by rzeczy mogły zaistnieć w świadomości i kulturze, z drugiej każde nazwanie jest już formą utraty, ograniczeniem nieuchwytnego doświadczenia. W duchu wittgensteinowskim można powiedzieć, że świat rzeczy „ucieka”, ponieważ nie da się go w pełni uchwycić w systemie językowym. Zatem to, co przekracza możliwości opisu, wymyka się sensowi i „milknie”. Nazywanie w ujęciu M. Tulli nie jest więc triumfem poznania, lecz aktem skazanym na niepełność. Język tworzy rzeczywistość tylko po to, by zaraz ujawnić własną niewystarczalność. Podobnie jak w koncepcji L. Wittgensteina, który w „Traktacie” oddziela to, co można sensownie powiedzieć, od tego, o czym „trzeba milczeć”, M. Tulli odsłania granicę między światem nazwanym a światem, który trwa poza słowem, ulotnym, niemożliwym do zatrzymania, „przeciekającym przez palce”.

Słowo jako akt tworzenia świata

Autorka „Snów i kamieni” ukazuje, jak język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości: „Wszyscy wiedzą, że drzewo i maszyna to tylko słowa: kto je wypowiada, jak za dotknięciem magicznej pałeczki na chwilę zatrzymuje ruch świata w swojej głowie” [14, s. 48], co doskonale koresponduje z późną teorią języka L. Wittgensteina. Według niej znaczenie nie tkwi w samych słowach ani w ich odniesieniu do rzeczy, lecz w sposobie ich użycia. W powieści słowa „drzewo” i „maszyna” nie są nazwami realnych bytów, lecz aktami mowy, które chwilowo porządkują chaos rzeczywistości, nadając jej pozorny sens i strukturę. Ten „magiczny” moment wypowiedzenia to właśnie chwila działania języka, jego performatywnej mocy, która tworzy świat w umyśle i kulturze. L. Wittgenstein pisał, że język jest „formą życia” [3, s. 57], a znaczenie wypowiedzi określa jej użycie w danej praktyce. W tym sensie M. Tulli ukazuje język jako narzędzie kreacji, które nie tyle opisuje rzeczywistość, co ją wciąż od nowa ustanawia. Jednocześnie jednak świadomość, że „to tylko słowa”, ujawnia w duchu wittgensteinowskim granicę tej kreacyjnej mocy, jaką jest świat, który zatrzymujemy w słowie.

W „Snach i kamieniach” M. Tulli podejmuje problematykę ontologicznego statusu świata. Formułowana w kontekście filozofii języka teza, iż to, czego nie potrafimy wypowiedzieć, przestaje istnieć oraz że świat nie jest dany, lecz opowiedziany, **uzyskuje w powieści wymiar artystycznej realizacji**, stanowiąc jej **narracyjną i światopoglądową podstawę**. Autorka ukazuje, że rzeczywistość, którą poznajemy i doświadczamy, funkcjonuje w obrębie języka i narracji. Świat „istnieje” jedynie wtedy, gdy zostaje nazwany, opisany i włączony w strukturę opowieści. Autorka podkreśla jednocześnie ambiwalencję języka. Jest on zarówno środkiem poznania i kreacji, jak i ograniczeniem. Im bogatszy język, tym pełniejszy i bardziej różnorodny staje się świat, który możemy opisać, im uboższy, tym węższe staje się nasze doświadczenie. Ta myśl harmonizuje z refleksją L. Wittgensteina, wedle której granice języka wyznaczają granice świata [16, s. 64]. J. Szarlej, analizując semantykę

kilku fraz z poezji „W czerwieni” M. Tulli, zwraca uwagę na dokonywaną przez pisarkę „transformację schematu wyobraźniowego” [12, s. 99]. Z jednej strony język jest polem swobody, z drugiej, staje się formą więzienia, w którym człowiek porusza się w ograniczonym zakresie. Również autorka „Snów i kamieni” w swojej powieści tworzy kulturowy model świata, który pozwala na okiełznanie chaosu rzeczywistości [1, s. 65]. Wykreowana rzeczywistość okazuje się jednak światem pośrednim, jest to akt porządkowania i fałszowania jednocześnie.

Tym samym M. Tulli podejmuje również problem wolności i swobody poznawczej w duchu L. Wittgensteina: „W tym mieście są wszystkie rodzaje pytań, prócz jednego. Nie ma w nim pytań swobodnie przecinających przestrzenie w poszukiwaniu odpowiedzi” [14, s. 75]. W powieści M. Tulli „wszystkie rodzaje pytań” istnieją w obrębie konwencji, reguł i ustalonych schematów. Znaczenie jest zakotwiczone w praktykach społecznych i określonych wittgensteinowskich „grach językowych”. Brakuje jednak pytań, które mogłyby wykraczać poza te ramy, eksplorować nieokreślone przestrzenie sensu i otwierać nowe możliwości rozumienia świata. Wittgensteinowskie „o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć” [16, s. 83] wskazuje na obszary, które wymykają się językowej ekspresji. M. Tulli pokazuje je poprzez brak pytań, które mogłyby je objąć. Miasto staje się więc metaforą językowo-poznawczych ograniczeń człowieka. Choć język porządkuje świat, to nie potrafi w pełni uchwycić jego nieprzewidywalnej, niewypowiedzianej strony. Fragment ten ukazuje napięcie między potrzebą rozumienia a nieuchronną granicą języka, czyniąc z powieści literacki odpowiednik refleksji filozoficznej L. Wittgensteina nad ograniczeniami mowy i poznania.

Metafora „dziurawych ogrodzeń z paru liter” [14, s. 77] w „Snach i kamieniach” może być odczytana jako moment, w którym M. Tulli sugeruje **pęknięcie w języku**, otwarcie na rzeczywistość wymykającą się jego granicom. W kontekście wittgensteinowskim to niezwykle znaczący obraz. Język, który miał porządkować świat niczym logiczna siatka znaczeń, okazuje się „ogrodzeniem z paru liter”, kruchą, niedoskonałą konstrukcją, niezdolną w pełni odgrodzić lub uchwycić rzeczywistość.

M. Tulli pokazuje, że wittgensteinowskie granice są **dziurawe**, przepuszczalne, przez szczeliny języka przedostaje się to, co niewypowiedziane, nielogiczne, nieuchwytnie, a jednak realnie istniejące. W przeciwieństwie do wittgensteinowskiego postulatu milczenia wobec niewyraźnego, M. Tulli ukazuje, że nawet w granicach niedoskonałego języka możliwe jest odsłanianie się świata, który „przecieka” przez jego szczeliny. Jej „dziurawe ogrodzenia” to zatem nie tylko obraz słabości języka, ale także **nadziei na kontakt z tym, co pozajęzykowe**, z bytem, który wymyka się słowom, a mimo to trwa. W tym sensie M. Tulli nie tyle neguje wittgensteinowską granicę między językiem a światem, co raczej ją **poetycko „rozszczelnia”**, pokazując, że nawet w sferze niedoskonałego języka możliwe jest doświadczenie tego, co leży „poza słowami”.

„Rozszczelnienie” rzeczywistości jest możliwe również dzięki kamieniom: „Miasto zrodzone przez drzewo świata na początku tej historii – nie istnieje, podobnie jak drzewo i jak my sami. Ale życie kamieni, nie znające troski o przeszłość i przyszłość, było i będzie: niezłomne, wolne od nazwy trwanie” [14,

s. 87]. Autorka wskazuje na dwupoziomową strukturę świata przestawionego. Z jednej strony świat miasta i narracji jest skonstruowany z języka, opowieści i wyobraźni, z drugiej istnieje byt niezależny od słów, symbolizowany przez kamienie, które trwają „poza nazwą”, poza czasem i pamięcią. W ten sposób powieść staje się literacką refleksją nad filozoficzną koncepcją granic języka i zależności bytu od mowy, badając napięcie między narracyjnym istnieniem człowieka a wiecznym, niezależnym od słów trwaniem rzeczywistości. W prozie M. Tulli rzeczywistość i język nie są odrębnymi porządkami, lecz przenikającymi się sferami, w których możliwe staje się doświadczenie „pęknięcia” między słowem a bytem: „Wszystkie dni są podobne, miasto wczorajsze i miasto dzisiejsze wyglądają jak dwa bliźniacze obrazki z łamigłówki (...) miasto zużywa się doszczętnie i całkowicie - nie zostaje z niego nic prócz unoszących się wszędzie rzeczowników, czasowników, przymiotników, twierdzących i przeczących zdań” [14, s. 45]. Sens tego świata jest wytwarzany w użyciu języka, a język nie tylko opisuje, lecz także konstytuuje świat doświadczenia. Jednocześnie fragment podkreśla ulotność i ograniczenie języka. Mimo że słowa „unoszą się wszędzie”, nie zastępują pełni rzeczywistości, a jedynie jej fragmentaryczny zapis. M. Tulli zdaje się sugerować, że nasze poznanie świata jest zawsze pośrednie i zależne od narracyjnej konstrukcji, a granice języka są zarazem granicami tego, co możemy utrwalić, zrozumieć i przekazać.

M. Tulli ukazuje, że język staje się dla zbiorowości narzędziem samokreacji, jednak próba nadania mu nowej formy okazuje się nieskuteczna: „Mieszkańcy tego miasta usiłują stworzyć nowe słowa, poręczniejsze od starych – na próżno” [14, s. 72]. W duchu wittgensteinowskim można powiedzieć, że mieszkańcy miasta próbują przekroczyć granice swojej gry językowej, poszukując doskonalszej formy wyrazu, lecz zawsze pozostają w obrębie języka, w jego regułach, konwencjach, ograniczeniach. Tak jak według L. Wittgensteina „znaczenie to użycie”, a więc nie istnieje język idealny, który mógłby uchwycić rzeczy takimi, jakie są, tak w prozie M. Tulli każda nowa próba nazwania świata okazuje się tylko kolejną wersją opowieści, nie zaś objawieniem prawdy. Z tego punktu widzenia „Sny i kamienie” można odczytać jako literacką ilustrację wittgensteinowskiego paradoksu. Można dostrzec tu również wyraźny związek z inspiracjami platońskimi. Zgodnie z nimi człowiek nieustannie dąży do udoskonalenia języka, pragnąc w ten sposób przybliżyć się do rzeczywistości. Każda taka próba ujawnia jednak, że język nie jest narzędziem odkrywania świata, lecz jego nieuniknionym filtrem. Podobnie jak w „Kratylosie” Platona, gdzie rozważany jest problem prawdziwości nazw, w prozie M. Tulli język jawi się jako system znaków, który nie odzwierciedla istoty rzeczy, lecz tworzy ich konwencjonalne reprezentacje. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy poszukiwania M. Tulli można uznać za wyraz przekonania o istnieniu, podobnie jak w platońskim dialogu, koncepcji języka doskonałego [13, s. 449]? Platońska inspiracja obecna w gęstym, metaforycznym języku M. Tulli zdaje się przede wszystkim służyć ponownemu postawieniu pytania teoretyczno-epistemologicznego o „stosunek nazw do rzeczy” [5, s. 19]. Autorka zastanawia się nad rozróżnieniem, jakie wprowadza Platon między samym nazywaniem a „ujawnianiem natury” rzeczy

[5, s. 26], prowadząc nas wprost do istoty aktu nazywania jako czynu fundującego znaczenie.

Nazwa, znacznie i nieuchwytna rzeczywistość

Człowiek nadaje sens sobie i światu poprzez opowiadanie, lecz język nigdy nie oddaje rzeczywistości w pełni. Świat przedstawiony za jego pomocą jest zastępczy, ulotny i niepełny. W powieści M. Tulli język staje się mechaniczny, dehumanizujący i pozbawiony mocy emocjonalnej. Przykładem tego są miejsca, których nazwy padają z dworcowych megafonów, funkcjonują one wyłącznie w języku, nie w rzeczywistym doświadczeniu, stając się „papierowe” lub „megafonowe”. Brak więzi emocjonalnej z tymi przestrzeniami („nikt nie chce za tę nazwę umierać”) pokazuje, że słowa mogą utracić swoją moc symboliczną i znaczącą, redukując świat do anonimowych punktów na mapie.

M. Tulli uwydatnia również granice języka w obrębie przedstawień literackich. W planach miasta pojawiają się tunele, które „wychodzą poza papier”, a napisy w tunelach mają różną wagę. Ten fragment podkreśla relatywność odniesienia języka do rzeczywistości. Nazwa nie jest etykietą obiektu, lecz tworzy jedynie pozór jego istnienia. Świat przedstawiony w powieści staje się zatem przestrzenią semiotyczną, w której granica między językiem a światem zaciera się. Słowa konstruują rzeczy, ale nie mogą ich w pełni uchwycić. „Poza krawędzią papieru” znajduje się rzeczywistość nienazwana, której język nie jest w stanie ogarnąć. Autorka zakłada istnienie bytu rzeczywistego, niezależnego od ludzkiej narracji, który pozostaje jednak niedostępny dla świadomości poznającej. Koncepcja ta koresponduje z platońską teorią idei [6, s. 9], wskazującą na istnienie rzeczywistości transcendentnej wobec świata zmysłowego i ludzkiego poznania. Jednocześnie autorka wyznacza granice języka, rozumianego jako system znaków konstytuujących ludzki świat doświadczenia, świat, który jawi się nie jako odbicie bytu, lecz jako konstrukcja semiotyczna. W ten sposób refleksja ta spleta się z wittgensteinowską perspektywą języka jako zbioru konwencji i praktyk, określających granice sensu i poznania. Efektem tego zestawienia jest oryginalna synteza platońskiego realizmu ontologicznego z późnowittgensteinowskim konstruktywizmem językowym, ukazująca napięcie między nieosiągalnym bytem a jego językowym obrazowaniem. M. Tulli podejmuje pytania o ontologiczny status świata, badając relację między językiem a rzeczywistością. Nazywanie staje się aktem kreacyjnym, ale jednocześnie oddzielającym człowieka od tego, co rzeczywiste. Przestrzeń nienazwana, reprezentowana przez „biały margines” i to, co „poza krawędzią papieru”, ukazuje sferę istnienia, do której nigdy nie mamy pełnego dostępu, rzeczywistość niezależną od słów, a zarazem prawdziwszą niż świat konstruowany przez język.

Obok miasta istnieją równie „kamienie”, które są sensem samym w sobie, mają swój wewnętrzny język, który ich nie ogranicza ani nie determinuje, lecz raczej wyznacza granice świata zewnętrznego, o czym pisze M. Tulli: „Tylko rozpościerający się we wnętrzu kamieni świat, do którego nie można zajrzeć, zachował swoje granice” [14, s. 24]. „Kamień” ma wewnętrzny świat, ale człowiek nie jest w stanie do niego wniknąć, ani go zrozumieć. W duchu platońskim „wnętrze kamieni” może więc symbolizować **czystą sferę bytu**, niezmaconą przez narrację,

interpretację czy subiektywne spojrzenie. Kamienie to rzeczywistość pozajęzykowa. Z kolei ludzkie miasto, zbudowane na fundamencie języka, to chaos i rozpad znaczeń jednocześnie. W perspektywie platońskiej „wnętrze kamieni” reprezentuje sferę bytu absolutnego, istniejącego poza ludzkim poznaniem i językiem. Jest to analogon świata idei, który pozostaje niezmienny i samowystarczalny. Natomiast w ujęciu wittgensteinowskim granica między światem kamieni a światem ludzkiego miasta wyznacza **granicę języka**: to, czego nie można wypowiedzieć, należy „przemilczeć”. Tym samym Tulli łączy platoński realizm ontologiczny z wittgensteinowskim sceptycyzmem wobec języka, ukazując, że to, co istnieje naprawdę, wymyka się zarówno poznaniu, jak i dyskursowi.

Poprzez tę konfrontację M. Tulli pokazuje, że język tworzy świat zewnętrzny, ale tylko jego powierzchnię opisuje, nazywa, interpretuje. Prawdziwe wnętrze rzeczy, czyli ich istota-milcząca materia, pozostaje jednak nieprzekładalne na słowa. Język jest narzędziem złudzenia. Wszystko, co człowiek nazywa, traci swoją czystość i bezczasowość. Tylko to, co pozostaje nienazwane, jak „wnętrze kamieni”, zachowuje prawdziwą granicę i istotę.

L. Wittgenstein twierdzi, że poznajemy świat poprzez język, który ujawnia się poprzez ludzkie mówienie i działanie w komunikacji międzyludzkiej [10, s. 231]. M. Tulli pokazuje równoległe światy poza językiem, świat kamieni, milczenia, czystej materii. To rzeczywistość, której nie da się nazwać ani zrozumieć, ponieważ język do niej nie sięga. Z punktu widzenia L. Wittgensteina „wnętrze kamieni” to właśnie to, co leży poza granicami języka. Z kolei „granice”, które zachował ten świat, to bariery, których język nie może przekroczyć. Człowiek widzi tylko powierzchnię (nazwy, symbole), ale nie ma dostępu do istoty rzeczy, do tego, co niewyrażalne. Oboje, M. Tulli i L. Wittgenstein, mówią o tym samym. Język jest narzędziem tworzenia świata, ale jednocześnie barierą poznania.

Myśl L. Wittgensteina, która zamyka jego „Tractatus logico-philosophicus”, brzmi: „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć” [16, s. 83]. Milczenie to nie oznacza negacji istnienia niewyrażalnego, lecz uznanie, że **język nie obejmuje całej rzeczywistości** i że pewne aspekty bytu pozostają poza jego zasięgiem. To milczenie nie jest więc zubożeniem, lecz uznaniem tajemnicy i wyrazem pokory wobec granic ludzkiego języka i poznania. Słowa L. Wittgensteina, odczytane w kontekście „Snów i kamieni” M. Tulli, nabierają szczególnej interpretacyjnej nośności, otwierając przestrzeń refleksji nad granicami języka i możliwością (nie)wyrażania rzeczywistości pozajęzykowej. W powieści M. Tulli milczenie nie stanowi granicy poznania, lecz raczej punkt napięcia między tym, co można wypowiedzieć, a tym, co uporczywie wymyka się językowi. Autorka, konstruując świat parabolicznego miasta, ujawnia, że każde jego istnienie i trwanie zależy od opowieści, od aktu nazwania i opisu. Jednak równocześnie w tekście stale obecna jest świadomość niewystarczalności języka, mimo nieustannego mówienia, nigdy nie udaje się uchwycić rzeczywistości w sposób pełny i ostateczny. W tym sensie Sny i kamienie można odczytać jako literacką odpowiedź na wittgensteinowskie milczenie. Zamiast zamilknąć wobec granic języka, M. Tulli wypełnia je narracją, która testuje możliwości i ograniczenia mowy. Powieść staje się przestrzenią, w której to, co

niewyraźalne, zostaje mimo wszystko przywołane, nie w celu jego nazwania, lecz po to, by ujawnić samą granicę języka oraz niemożność pełnego wysłowienia rzeczywistości.

M. Tulli w „Snach i kamieniach” podejmuje gest odwrotny wobec wittgensteinowskiego milczenia. **Mówi o niewyraźalnym, konstruując poetycki język**, który nie tyle przekracza granice słów, ile je nieustannie ujawnia i problematyzuje. Poprzez estetyzację języka autorka **próbuję zbliżyć się do sfery milczenia**, czyniąc z literatury narzędzie dotykania tego, co pozostaje poza dyskursem. To paradoksalna, artystyczna próba przekroczenia granic języka samym językiem. Każde zdanie ma sens tylko w kontekście „gry językowej”, w której uczestniczymy. Nie istnieje więc „czysty język”. Używamy form, które już istnieją i które niosą w sobie tradycję oraz reguły naszego myślenia. M. Tulli, pokazując miasto budowane z klisz językowych, tworzy alegorię języka w działaniu, bardzo bliską wittgensteinowskiej koncepcji. Miasto w „Snach i kamieniach” buduje się tak, jak buduje się język, z gotowych elementów, zgodnie z pewnymi regułami, które jednak często nas ograniczają. W tym sensie jej „budowa miasta” to metafora „gry językowej”, procesu, w którym język tworzy świat, ale jednocześnie zamyka nas w swoich ramach.

Wnioski

Tytuł „Sny i kamienie” M. Tulli, zestawiający dwa pozornie sprzeczne porządki, ulotność snu i trwałość kamienia, można odczytać jako literacką medytację nad granicami języka w sensie wittgensteinowskim. Fragment: „Ale życie kamieni, nieznające troski o przeszłość i przyszłość, było i będzie: niezłomne, wolne od nazwy trwanie” [14, s. 83] ujawnia pragnienie dotarcia do rzeczywistości pozajęzykowej, do bytu „wolnego od nazwy”, a więc do tego, „o czym nie można mówić”. Kamienie symbolizują sferę istnienia, która wymyka się językowi. Są one tym, co trwa poza ludzkimi kategoriami sensu i opisu, poza grą językową, o której mówił L. Wittgenstein. Natomiast sny reprezentują świat narracji, wyobraźni i językowych konstrukcji, w których człowiek próbuje oswoić rzeczywistość poprzez opowieść. W tym kontekście powieść M. Tulli można interpretować jako próbę pogodzenia tych dwóch porządków: języka, który tworzy świat, i milczenia, które wskazuje na jego granice. Podobnie jak w „Traktacie”, gdzie sens świata leży poza tym, co da się wypowiedzieć, tak w prozie M. Tulli istnieje napięcie między tym, co nazwane, a tym, co trwa „wolne od nazwy”. Kamienie w tej perspektywie stają się metaforą wittgensteinowskiego „niewypowiadalnego” [4, s. 146 i n.], trwania, które istnieje mimo, a może właśnie dzięki temu, że nie może zostać do końca ujęte w słowa.

Literatura:

1. Chlebda W., Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole 1991.
2. Churukanava K., Dialektyka kontekstu, interpretacja i Wittgenstein, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2025, t. 20, nr 1.
3. Gomułka J., Szafranski M., Wittgensteinowska „forma życia” i biologiczne podstawy gramatyki, „Semina Scientiarum” 2009, nr 8.
4. Hetmański M., „Dostrzec to, co wspólne”. Metafory w Ludwiga Wittgensteina analizach filozoficznych, „Ethos” 2021, t. 34, nr, 2 (134).

5. Kaczmarkowski M., Świadomość językowa w „Kratylosie” Platona, „Roczniki Humanistyczne” 1985, T. XXXIII, z. 6.
6. Kmiecik A., Przyczynek do formalizacji teorii idei Platona, [w:] Od Platona do współczesności. Zbiór rozpraw, red. S. Sarnecki, G. Dominiak. Bydgoszcz 1999.
7. Kopczyk M., Mityzacja przestrzeni miasta w utworze Magdaleny Tulli „Sny i kamienie”, [w:] Przestrzeń w języku i kulturze. Analiza tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, pod red. J. Adamowskiego, Lublin 2005.
8. Koszowy M., Dekonstrukcja dialektyki. „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli (wobec realizmu socjalistycznego), „Teksty Drugie” 2013, nr 3.
9. Malcolm N., Wittgenstein. Nothing is Hidden, Blackwell, Cambridge 1986, s. 1–36.
10. Piekarski M., Logika – gramatyka – pragmatyka. Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Warszawa 2014.
11. Soin M., Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina, Wrocław 2001.
12. Szarlej J., „Granice języka są granicami mojego świata” (Ludwig Wittgenstein). Człowiek? Język? Świat? Co bada współczesne językoznawstwo?, [w:] Dokąd zmierzasz humanistyko? Tom jubileuszowy z okazji 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, cz. 1-2, pod red. J. Szarlej, B. Tomalak, Bielsko-Biała 2020.
13. Tiurny T., Platoński naturalizm i poszukiwanie języka idealnego. Interpretacja dialogu „Kratylos”, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2016, R. 25, nr 2 (98).
14. Tulli M., Sny i kamienie, Warszawa 1995.
15. Węgrzyniak A., Przestrzeń w prozie Magdaleny Tulli, [w:] Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012.
16. Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przeł. i wstępem opatrzył B. Wolniewicz, Warszawa 1997.
17. Wittgenstein L., Dociekania filologiczne. Uwagi 109-133, przeł. B. Wolniewicz, [dostęp online: 8.11.2025], <https://sady.up.krakow.pl/wittgenstein.df109-133.htm>
18. Valeri E., Wittgenstein on Use, Meaning and the Experience of Meaning, “JoLMA” 2024, Vol. 5.